

6. Adizova, Nodira. "BOSHLANG'ICH SINFI ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AX OROTNOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
7. Bakhtiyorovna, A. N., and A. N. Bakhtiyorovna. "The role of oikonyms in microtoponymis of Bukhara district." *Middle European Scientific Bulletin* 4 (2020): 41-43.
8. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 6. – С. 403-407.
9. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
10. 1.Jumayev R. SADRIDDIN AYNII ASARLARIDA AGORONIMLARNING LEKSIK TAHLILI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –№. 27.
11. 2.Jumayev R. SADRIDDIN AYNII ASARLARIDA TOPONIMLARDAN STILISTIK MAQSADLARDA FOYDALANISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. – No. 27.
12. Jumayev R. SADRIDDIN AYNII ASARLARIDA ADBIY (BADIY) TOPONIMLAR //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –№. 27.
13. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
14. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
15. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) [Vol. 5 \(2022\): EJHSS](#). 103–107.
16. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Modern Lesson Forms in Mathematics in Primary Schools." *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630) 14 (2022): 106-109.
17. Феруз Сулаймонович Сафаров. Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки. "Science and Education" Scientific Journal. ISSN 2181-0842 March 2022 / Volume 3, Issue 3. P. 1072 – 1085.
18. Нуруллаева, Сарвиноз Мажидовна. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ." *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.4 (2020).
19. Muhammedovich Q. F., Muhammedovna Q. M. BOSHLANG'ICH SINFI ORTA ARIFMETIK SONNI TOPISHGA DOIR MASALALAR YECHISHGA O'RGATISH METODIKASI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 4. – С. 358-362.
20. Ҳайитов Ҳ. А. ЛЎЛИ НОМИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЛАТИФАЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Интернаука. – 2021. – №. 17-4. – С. 51-52.
21. Hayitov H. A. QUSHLARGA IBRAT-HAZRATI XIZR! //Интернаука. – 2020. – №. 12-3. – С. 72-73.

BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARDA HUQUQIY ONGNI SHAKLLANTIRISHDA O'QUV LOYIHA METODIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI

Jumayeva Feruza Faxriddinovna

BuxDPI tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinfi o'quvchilarda huquqiy ongni shakllantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan biri o'quv loyiha texnologiyasini qo'llashning ahamiyatli jihatlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim texnologiyasi, innovatsiya, innovatsion texnologiyalar huquqiy ong, o'quv loyiha, model, innovatsion faoliyat, interaktiv metodlar

O'sib kelayotgan avlod tarbiyasi juda jiddiy jarayon bo'lib, uni o'tkinchi narsalarga bog'liq qilib qo'yish mumkin emas. Shuning uchun ham 2022 – 2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturga asosan darslarda pedagog kadrlar tomonidan

innovatsion, interaktiv metodlardan unumli foydalanish asosida xalq ta'limi muassasalarining xalqaro standartlarga javob beradigan zamonaviy modellarini barpo etish nazarda tutilishi bejiz emas[1].

Talim tizimini texnologiyalashtirish, pedagogikada "ta'lim texnologiyasi" tushunchalari paydo bo'lgandan boshlab, ya'ni XX asrning 60-yillaridan ta'lim tizimini isloh qilish, ta'lim samaradorligini oshirish, shaxs ijtimoiylashuvini ta'minlash, bu borada muayyan muvaffaqiyatlarga erishish uchun ta'lim jarayonida bolaga do'stona munosabatlarni shakllantirishga kabi jamiyat talablarini amalga oshirish uchun an'anaviy ta'limdan farqli ravishda yangi, ya'ni innovatsion ta'lim texnologiyalari yaratilishi boshlandi. Hozirgi vaqtda ham ta'lim-tarbiya jarayonida ta'lim innovatsiyalarni keng ko'lamda qo'llash jahon taraqqiyotining global tendensiyasi hisoblanadi[2]. Innovatsiya (inglizcha innovation) - yangilik, kiritish, yangilikdir[3]. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va talabalar faoliyatiga yangilik, o'zgartirishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan to'liq foydalaniladi[4]. Innovatsion faoliyatning asl mazmuni amalda yangi texnologiyaning shakllanishi bo'lib, uning natijasi innovatsiya sifatida yuzaga kelgan ixtironi loyihaga, loyihani texnologiyaga aylantirishga yo'naltirilgan faoliyatdir. O'qituvchi innovatsion faoliyatni tashkil etib, uning shakllanish bosqichlarini quyidagicha belgilashi mumkin: Birinchi bosqich - tayyor metodik tavsiyanomalar aniq qilib ko'chiriladi. Ikkinchi bosqich - mavjud tizimga ayrim yangi o'zgartirishlar modifikatsiyalangan metodlar kiritiladi. Uchinchi bosqich - yangi g'oyani amalga oshirish mazmuni, metodlari va shakli to'la ishiab chiqiladi. To'rtinchi bosqich - o'qituvchi o'qitish va tarbiyalashning o'z konsepsiyasini va metodikasini ishiab chiqadi. O'qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlashda jamoadagi psixologik muhitni, jamoa a'zolarining qanchalik darajada dunyo ta'lim bozoridagi yangiliklardan xabardor ekanligini hisobga olish zarur. Chunki aynan mustaqil, ijodiy fikrlovchi, zamonaviy axborot texnologiyalardan foydalana oladigan o'quvchilargina ta'lim jarayonida interaktiv bo'la oladilar. Shu o'rinda pedagog olimlar L.S. Vigotskiy va J. Dyuning quyidagi fikrlarini eslatib o'tish muhim, faqat tasavvur va ijodiy fantaziya orqaligina bola to'la tajribaga, rivojlanishga ega bolishi mumkin. Aynan tasavvur va fantaziya ijodiy faoliyat boshlanadi. Shunday ekan boshlang'ich sinf o'quvchilarda huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda, aynan tarbiya fani darslarida Loyihaga asoslangan ta'lim texnologiyasidan unumli foydalanish samarali natija ko'rsata oladi. O'quv loyihalar asosida o'qish jarayoni o'quvchilarga haqiqiy muammolarni hal qilish va uzoqroq vaqt davomida yangi yechimlarni topish imkonini beradi. O'quv loyihali darslarda boshlang'ich sinf o'quvchilari interaktivaloqada bo'ladi, yangi bilimlar mazmunini o'rganadilar va tadqiqot qilish, mustaqil fikrlash va hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va hokazo kabi ko'nikmalarni rivojlantiradilar. Ushbu faol o'rganish usulida siz yo'l boshchi bo'lib ishlaysiz va o'quvchilaringiz o'z o'rganish sayohatlarini o'z zimmlariga oladilar. Shu tarzda o'rganish yaxshi ishtirok etish va tushunishga olib keladi, ularning ijodkorligini faollashtiradi va umrbod ta'limni rag'batlantiradi. Sharq-g'arbda mutafakkir va olimlar fikrlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ta'lim-tarbiya jarayonida nazariyaning amaliyot bilan doimiy bog'liq olib borilishi muhim jihat sifatida ta'kidlangan. Masalan, "Muallimi soniy" deya ulug'langan vatandoshimiz Abu Nasr Forobiyning pedagogikaga oid qarashlarida ta'lim – tarbiyani ilk yoshlikdanoq boshlash kerakligi uqtiriladi, ya'ni " Agar kimki ilm, hikmatni desa, uni yoshligidan boshlasin, so'zining ustidan chiqsin, yomon ishlardan saqlanadigan bo'lsin, xiyonat, makr va hiylalardan uzoq bo'lsin, diyonatli bo'lsin, ilm va ahli ilmdan mol-dunyosini ayamasin" kabi fikrlari hozirgi davr barkamol avlodni qanday tarbiyalash kerak degan muammoga berilgan yechim manbasi bo'lib xizmat qiladi [5]. Bundan tashqari mutafakkir o'qitishning tajriba ko'rsatmali, induktiv va deduktiv, amaliy metodlariga alohida e'tibor bergan. Amerikalik olim Gerbert Spenser "Ta'limning buyuk maqsadi bilim emas, balki harakatdir"[6] degan fikrni ilgari surish orqali o'quvchilarni bilim olishga rag'batlantirish jarayonida ularning faol va harakatchan bo'lishi ta'lim jarayoni uchun juda muhimligini ta'kidlab o'tadi. Darhaqiqat, ko'pgina ta'lim

nazariyalari o`quv jarayonini faol jarayon sifatida ko`radi, kontseptsiyalarni qurishni o`z ichiga oladi va shunchaki oldindan tayyorlangan bilim va ko`nikmalar olishni emas.[7]

Boshlang`ich sinf o`quvchilarning huquqiy madaniyati haqida gap borganda, birinchidan, uning o`z huquq va majburiyatlarini bilishi, tushunishi va to`g`ri anglashi, ikkinchidan, bulardan amaliy faoliyatida foydalanish haqida fikr yuritmoq lozim. Talabalar huquqiy madaniyatining asosiy elementlaridan biri-bu huquqiy faollikdir. Huquqiy faoliyat yoshlarning huquqiy savodxonlik, huquq va qonunlarga bo`lgan hurmatiga tayanadi. Huquq jamiyatdagi barcha munosabatlarni tartibga solar ekan, huquqiy hulq-atvor va faoliyat kelajakda respublikamizning siyosiy, iqtisodiy, madaniy hayotini rivojlantirishda muhim rol o`ynaydi. U yoshlarimizga o`zlarining mehnat, dam olish, siyosiy va madaniy hayotdagi shaxsiy huquqlari, qiziqishlarini qondirishda qonunlardan foydalanishga imkon yaratadi. Aynan shu jihatlarni o`quvchilarda boshlang`ich sinflarda shakllantirishda o`quv loyiha metodlaridan foydalanish asnosida ko`pgina pedagogik muammolar yechimi bo`la oladi. Hozrgi kunda ko`pgina tadqiqotchilar tomonidan boshlang`ich maktab yoshidagi bolalarning ta`lim faoliyatini loyihalashtirishning eng samarali shakli - bu o`qituvchi va talabaning o`zaro ta`sir darajasida yagona o`quv yo`nalishini ta`minlaydigan vektor-modulli model bo`lib, o`quv faoliyatining har bir tarkibiy-modulli tarkibiy qismi: motivatsion, indikativ, mazmuni, operativ - faoliyat, nazorat - baholash, ishlashni to`g`irlash va ishlab chiqilgan algoritm asosida O`zbekistondagi ta`lim faoliyatining har bir tarkibiy qismi doirasida amalga oshiriladi deya ta`kidlanmoqda.[8] Yana bir o`zbek olimasi Xidirova D.Z. o`z tadqiqotlarida o`quv loyihalarni faoliyat mazmuni, bilim sohasi (fanlar) bo`yicha tayyorlanishiga ko`ra quyidagicha tasniflaydi: Faoliyat mazmuniga ko`ra: 1. Axborotli loyihalar; 2. Tadqiqot loyihalari; 3. Amaliy loyihalar[8]. Loyiha - aniq reja, maqsad asosida uning natijalanishini kafolatlagan holda pedagogik faoliyat mazmunini ishlab chiqishga qaratilgan harakat mahsuli. Loyiha dastur, model, texnologik xarita va boshqa ko`rinishlarda namoyon bo`ladi. Loyiha asosini ilmiy yoki ijodiy xarakterga ega g`oya tashkil etadi. Boshlang`ich sinf o`quvchilarda o`quv loyihaning modeli ko`rinishlaridan unumli foydalanish maqsadga muvofiq, chunki o`yin modellari - turli vaziyatlarda ob`yekt tomonidan turli harakatlarni bajarish orqali ko`nikma, malakalarni hosil qilish maqsadida qo`llaniladi, imitatsion modellar - real voqelikni u yoki bu darajada shunchaki aniq aks ettirish uchun emas, balki aynan unga o`xshatish maqsadida qo`llaniladi; amaliy harakatlarni bajarishga xizmat qiluvchi turli jarayonlar, mexanizmlar. Aynan o`quv loyihaning shu ko`rinishlari boshlang`ich sinf o`quvchilarining ilk huquqiy savodxonligini shakllantirib, huquqiy jarayonlarni tadqiq etish orqali kelajakda faol fuqarolik pozitsiyasini ularda shakllantirishga asos bo`la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni 2022 — 2026-yillarda xalq ta`limini rivojlantirish bo`yicha milliy dasturni tasdiqlash to`g`risida. <https://lex.uz/docs/-6008663>
2. Raximov Z.T. O`quv-bilish faoliyatini kompleks yondashuv asosida tashkil qilish. //“Tafakkur ziyosi” ilmiyuslubiy jurnal, 2020. 2-son. 23-b.
3. O`zbek tilining izohli lug`ati. I – tartibli jildi. – Toshkent: “O`zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2007. 212-b.
4. Xidirova D. Z. Pedagogik jarayonni loyihalashtirish ta`lim innovatsiyasi sifatida. Zamonaviy ta`lim / Sovremennoye obrazovaniye 2021, 5 (102).45-b.
5. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. -Toshkent, Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993.189 - b.
6. Herbert Spencer, Social statics 86 (New York, D. Appleton and Co. 1896
7. Richard L. Roe, Valuing Student Speech: The Work of the Schools as Conceptual Development, 79 CAL. L. REV. 1271, 1343 (1991)
8. Mahmudov Mels Hasanovich, Ne`matova Flora Baxtiyor qizi boshlang`ich ta`limni loyihalash: muammo va yechimlar. II. Zamonaviy fan va ta`lim-tarbiya: muammo, yechim, natija <https://interscience.uz/>

BO'LAJAK PEDAGOGLARNI INNOVATSION KASBIY FAOLIYATIGA OID KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING TAKOMILLASHTIRILGAN MODELI

Sojida Raxmonova Muxammadovna

BuxDU tayanch doktranti

Annotatsiya: Maqolada bo'lajak pedagoglarini kasbiy faoliyatga oid kompetentligini takomillashtirish, pedagogning innovatsion faoliyatini eng muhim tavsifi, pedagogik faoliyatga psixologik tayyorlash, ta'lim oluvchining kasbiy kompetentlik darajasiga alohida e'tibor qaratish, ta'lim tizimiga kompetentli yondoshuvning joriy etilishini ta'limimiy maqsadi, mazmuni, o'qitish shakli, o'qitish usullari va ularni faoliyatda qo'llay olish usullari haqida umumiy ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Innovatsion kasbiy faoliyat, pedagogik mahorat, kompetentlik, akmeologiya, professionalism, kreativlik, pedagogik tafakkur, kasbiy layoqat.

Inson uzluksiz ta'lim jarayonida dunyoviy, ilmiy bilimlarni o'zlashtiradi, fan asoslarini puxta egallaydi, ishlab chiqarish sohalari bilan tanishadi, shuningdek, o'zida ijtimoiy ta'sirlar yordamida ma'naviy-axloqiy sifatلامي tarbiyalab boradi. Insonda o'zlashtirilgan bilim, faoliyat ko'nikmalari va hayotiy tajriba asosida kasbiy mahorat ham shakllanib boradi. Yuksak ma'naviy-axloqiy sifatlar va yuqori darajadagi kasbiy malakaga ega bo'lish uchun inson o'z oldiga muayyan maqsadni qo'ya olishi hamda unga erishish yo'lida tinimsiz izlanishi, o'qib- o'rganishi lozim. Shundagina u ijtimoiy raqobatga chidamli, malakali kadr bo'lib shakllanadi. O'z-o'zini anglash tuyg'usiga ega bo'lish, ta'lim sohasidagi zamonaviy texnologiyalardan to'laqonli, samarali foydalana olish, ilmiy va kasbiy bilimlarni puxta o'zlashtirishga erishish, yetuk mutaxassis bo'la olishi uchun poydevor yaratadi.

Uzluksiz ta'lim jarayoni bo'lajak pedagogning har tomonlama qaror topishi uchun eng qulay davr sanaladi. Mazkur davrda fan asoslari hamda kasb-hunar ma'lumotlarini o'zlashtiradi, yuksak ma'naviy-axloqiy sifatlarga ega shaxs va malakali kadr sifatida kamol topib boradi. Unda muayyan dunyoqarash shakllanadi. Yanayam boshqacha qilib aytganda, bo'lajak pedagogning kompetentligi rivojlanib, boyib boradi.

"Kompetentlik" (ing. "competence" – "qobiliyat") - faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olish. "Kompetentlik" tushunchasi esa ta'lim sohasiga psixologik ilmiy izlanishlar natijasida kirib kelgan. Psixologik nuqtai nazardan kompetentlik "noan'anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o'zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o'zaro munosabatlarda yangi yo'l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to'la ma'lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalikni anglatadi. Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o'zlashtirilishini nazarda tutadi. Shuningdek, kompetensiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o'rganishni, muhim ijtimoiy talablarni anglay olishni, yangi ma'lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o'z faoliyatida qo'llay bilishni taqozo etadi.

Aynan bo'lajak pedagoglarini innovatsion kasbiy faoliyatiga oid kompetentligini takomillashtirishga e'tiborni qaratadigan bo'lsak, innovatsion pedagogik jarayonning muhim unsurlari shaxsning o'z-o'zuni boshqarishi va o'zini- o'zi safarbar qila olishi hisoblanadi. Uning eng muhim yo'nalishlaridan biri talabalarning bilish faoliyatini rivojlantirishdir.

Bunday yo'nalish talabalarning o'quv ishlarini faollashtirish, ularning kasbiy ixtisoslashishini aniqlab olish faolligini o'z ichiga oladi. Bo'lajak pedagoglarining innovatsion faoliyatiga yaratuvchilik va ijodiy faoliyat natijasi sifatida qaraladi.

Tadqiqotchi V.A.Slastenin pedagogning innovatsion faoliyatini tuzishda unga akmeologik jihatdan yondashadi.

Akmeologiya (акте) - yunoncha oliy nuqta, o'tkir, gullagan, yetuk, eng yaxshi davr degan ma'nolarni bildiradi. V.A.Slastenin akmeologiyaning yuksak professionalizmga, mutaxassisning uzoq ijodiy umr ko'rishiga olib keladigan subyektiv va obyektiv omillarini asoslab berdi. Obyektiv omillarga olingan ta'limning sifatini, subyektiv omillarga esa